

TALABALARNING KREATIVLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI

Qilichova Odina Umid qizi

University of management and future technologies universiteti,
Pedagogika va Psixologiya yo'nalishi, 3- kurs talabasi

To'xtayeva Matluba Xakimovna

Ilmiy rahbar:

University of management and future technologies universiteti,
"Ijtimoiy fanlar" kafedrasida dosenti,

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

matlubatuhaeva9@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17589884>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-noyabr 2025 yil

Ma'qullandi: 08- noyabr 2025 yil

Nashr qilindi: 12- noyabr 2025 yil

KEY WORDS

Kreativ qobiliyat, ta'lim, rivojlantirish, fan, kreativfikrlash, kreativ harakat, kreativ mahsulot, ijod, tendensiya.

ABSTRACT

Mazkur maqolada talabalarda kreativlik qobiliyatlari paydo bo'lishi, rivojlanish shuningdek kreativ tendensiyalarni rivojlantirish bo'yicha ayrim muommalar batafsil yoritib berilgan.

Fan va texnologiyalarning so'nggi yutuqlari ishlab chiqarish bilan birga, ta'lim sohasiga ham sezilarli o'zgarishlar, yangiliklar va o'qitishning zamonaviy vositalarini olib kirish ikmonini berdi. Bu yutuqlarning ta'lim sohasiga kirib kelishi uning an'anaviy vazifalariga nisbatan ham sezilarli o'zgartirishlar kiritish zaruratini qo'ydi. Shu asnoda ta'limdagi islohotlar mohiyatini tushunish va anglab etish uchun zaruriy pedagogik shart-sharoit va ijodiy muhitni yaratish muammosi yuzaga keldi.

Shunga ko'ra, bugungi kunda pedagogika fani taraqqiyotining zamonaviy yo'nalishlari - mavjud an'anaviy ta'lim paradigmasining ob'ektiv asoslari va ularning rivojini ta'minlovchi qonuniyatlarni modernizatsiyalashdan iborat etib belgalandi. Ushbu o'rinda, ta'lim oluvchilarning yangi bilimlarni o'zlashtirish, ijodkorlik hamda fikrlash mezonlariga tayanuvchi paradigmani yaratish zaruriyati namoyon bo'lib, u ta'lim mazmuni, metodlari, tashkiliy shakllari, kadrlar ta'minoti kabi jihatlarni keng ko'lamda aks ettiruvchi ta'lim muammolarini alohida dolzarb masala sifatida oldingi o'ringa olib chiqishni ko'rsatmoqda. Bu esa ta'lim jarayonida "o'qituvchi va ta'lim oluvchi" munosabatlarini insonparvarlashtirish, erkinlashtirish va shaxsga yo'naltirish orqali o'quv jarayonini mustaqil tashkil etib, boshqaruvchi, har bir ta'lim oluvchi shaxsining ijodiy va intellektual rivojlanishini ta'minlovchi zamonaviy o'qituvchi shaxsiga bo'lgan talablarni vujudga keltirdi. Darhaqiqat, ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchining pedagogik ta'siri etakchi omillardan biri ekanligini e'tiborga olinadigan bo'lsa, yangicha kasbiy qiyofadagi, ijodkor o'qituvchi shaxsiga bo'lgan ijtimoiy talab har qachongidan ham dolzarblashadi. Ma'lumki, insoniyatning tarixiy taraqqiyoti bosqichida shaxs amoloti, ijodkorligi, shuningdek, o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi, ijodiy qobiliyatlari masalasi o'ziga

xos yondoshuvlar doirasida talqin etiladi. Xususan, o'qituvchilik kasbining o'ziga xos xususiyatlari haqidagi

fikrlar Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Umar Xayyom ta'limotlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Tasavvuf tariqati namoyondalaridan bo'lgan Bahouddin Naqshband tolib barkamol bo'lishi uchun avvalo ustoz iymonli bo'lishi zarur, deydi. Xoja Bahouddin o'qituvchi, ya'ni, ustozning harakatini quyidagicha tasvirlaydi: Shamga o'xshagin, toki hammaga ravshanlik bag'ishla, o'zing esa qorong'uda bo'l, ya'ni uning fikricha ustoz o'zining ilmi, salohiyati bilan o'zgalar yo'lini, kelajagini shamdek yoritmog'i, o'zi esa doimo izlanishda, ibodatda bo'lmog'i lozimligini uqtiradi¹.

Sharq mutafakkirlari o'zlarining ta'lim-tarbiyaga oid qarashlarida inson kamoloti muammosini baxt-saodatga erishish uchun sharoit yaratish g'oyasi bilan bog'lab talqin etganlar. Jumladan, Forobiy, Beruniy, Alisher Navoiy, Ibn Sino, Husayn Voiz Koshifiy asarlarida oliy axloq, ma'rifat, ma'naviy erkinlikka, baxt-saodatga erishish yo'li o'qituvchining mehnati bilan bog'liq holda tasavvur etiladi. Sharqda "Muallimi soniy" ("Ikkinchi muallim") nomi bilan mashhur Abu Nasr Forobiy ta'lim-tarbiyaga birinchi marta ta'rif bergan olim hisoblanadi. Ulug' mutafakkir ta'limda barcha fanlarning nazariy

asoslari o'rganilsa, tarbiyada ma'naviy-axloqiy qoidalar, odob me'yorlari o'quvchilarga singdiriladi, kasb-hunarga oid ko'nikmalar hosil qilinadi, degan g'oyani ilgari suradi.

Bu muhim vazifa tajribali tarbiyachilar tomonidan ta'lim-tarbiyaning turli metodlari yordamida amalga oshiriladi, deb uqtiradi. Alloma pedagogning faoliyati haqida to'xtalib shunday yozadi: O'qituvchining vazifasi dono davlat rahbari vazifasiga o'xshab ketadi. Shu sababli o'qituvchi ko'rgan va eshitganlarining barchasini yaxshilab esda saqlab qolishi, bilmog'i, aql farosatga, chiroyli nutqqa ega bo'lmog'i va o'quvchilarning aytmoqchi bo'lgan fikrlarini to'la va aniq ifodalay olishni bilmog'i zarur, o'qituvchi faqat fan bilan shug'ullanib qolmay, balki o'z bilimlarini o'quvchilariga ham berishi, bunda mashaqqatli mehnatdan charchash nimaligini bilmasligi lozim. O'qituvchi ichishdan o'zini tiyishi, haqiqatgo'y bo'lib yolg'onni va yolg'on aytganni yomon ko'rishi, g'ururli bo'lishi va o'z or-nomusini qadrlashi, o'zining o'quvchilariga nisbatan adolatli bo'lishi, ko'zlagan maqsadiga erishishda qat'iylik ko'rsata bilishi lozim². Abu Nasr Forobiy ta'lim-tarbiya jarayonida tarbiyalanuvchi yoki ta'lim oluvchi shaxsiga yakka holda yondashishni, uning tabiiy, ruhiy va jismoniy xislatlarini e'tiborga olish zarurligini ta'kidlaydi. Shuningdek, u ilm olish masalasiga inson mohiyatini tushuntirib berishning tarkibiy qismi sifatida qarab, ilm olish, kasb-hunar egallash har bir fozil jamiyat va fozil shahar aholisining zaruriy xislatidir, deya uqtiradi. Angliyalik tadqiqotchi Depati Patti (Drapeau Patti) talabalarda kreativlik sifatlarini shakllantirish quyidagi yo'llar orqali amalga oshirilishini ta'kidlaydi:

- kreativ fikrlash ko'nikmasini shakllantirish, ya'ni talabalardagi fikrlash ravonligi, moslashuvchanlik, o'ziga xoslik, yaratuvchanlik kabi ko'nikmalarni shakllantirish;

- amaliy kreativ harakat ko'nikmalarini rivojlantirish, ya'ni talabalardagi kreativlikning shakllanishiga to'sqinlik qiluvchi kontrsuggestiv, tezaurus va interaksion omillarni bartaraf etish orqali ulardagi interfaollik va muloqotchanlikni rivojlantirish;

- kreativ faoliyat jarayonlarni tashkil etish - mazkur yo'l talabalarni nostandart vaziyatlar bilan to'qnashtirish, muammoni echish va innovasion g'oyalarni ilgari surish asosida ijodiy fikrlashga imkon beradi.

- kreativ mahsulot (ishlanma)lardan foydalanish – talabalarning qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan ilg'or tajribalar, ixtirolar, texnologiyalarni izlab topish va amaliyotga tatbiq etish.

Pedagogik-psixologik tadqiqotlarda kreativlik tushunchasi ijod, ijodkorlik shunchasining tarkibiy qismi sifatida yoritiladi. Ijod – insonning moddiy va ma'naviy ne'matlarni yaratishga yo'naltirilgan faoliyatidir.Unda inson tafakkuri, xotirasi, tasavvuri, diqqati, irodasi faol ishtirok etadi, butun bilimi, tajribasi, iste'dodi namoyon bo'ladi. Ijod dastlab inson tasavvurida tug'iladi, keyin ijodga taaluqli masalalar yuzasidan izlanishlar olib boriladi, boshqalar bajargan ishlar tanqidiynuqtai nazardan o'rganiladi, tahlil etiladi, kuzatishlar, tajribalar o'tkaziladi. Shundan so'ng tajriba natijalariga asoslanib mantiqiy xulosalar chiqariladi, farazlar ilgari suriladi va bularning barchasi tajribada sinab ko'riladi, mavhum qarashlar oydinlashtiriladi, yangilanadi va to'ldiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Egamberdieva N. Ijtimoiy pedagogika. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi. – T.: 2009. – B.229
- 2.Qodirov K. Layoqatni aniqlashning sosiometrik metodiasi // Xalq ta'limi. – Toshkent, 2007. - №5. – B. 36-44.
- 3.O'zbek pedagogikasi tarixi / A.Zunnunov tahriri ostida. – T.: O'qituvchi, 1997. – 214 b.

INNOVATIVE
ACADEMY